

CREAȚIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ DE SORGINTE BIZANTINĂ ÎN PERIOADA 1918-2018

DOI: 10.5281/zenodo.3597218

Rezumat

Creația muzicală românească de sorginte bizantină în perioada 1918-2018

Elaborată în anul în care România comemorează împlinirea a 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, lucrarea își propune să realizeze o panoramă a creației muzicale monodice de tradiție bizantină din această perioadă, aparținând psalților români. Deși întreg secolul XX este dominat de valorificarea prin armonizare a melodiilor consacrate din stranele românești, creația muzicală redată cu notația neumatică specifică Bisericii Ortodoxe continuă să existe, dar cu discontinuități. În funcție de schimbările politice intervenite în societatea românească se pot delimita trei perioade distincte ale creației psaltice: a.1918-1947; b.1948-1989; c.1990-2018. Prima perioadă coincide cu ultima fază a procesului de „românire” a cântării bisericești. Cea de a doua corespunde perioadei comuniste și este marcată de hotărârile luate de Partidul Comunist în privința Bisericii, respectiv de încercarea de uniformizare a muzicii de strană. După 1990, muzica psaltică revine în matca proprie și creația ultimelor două decenii îmbogățește repertoriul cu noi colecții de cântări.

Cuvinte-cheie: centenar, muzică psaltică, cântare uniformizată, neume, armonizare, creație, secolul XX – începutul secolului XXI.

Summary

Romanian musical creation of Byzantine source in the period 1918-2018

Written in the year of Romania's centennial anniversary as a national state, this paper intends to offer a panorama of the monodic music of Byzantine tradition of the period, composed by the Romanian chanters. Although the entire twentieth century was characterized by the harmonization of the already established church chants, the musical works written in neumatic notation specific to the Orthodox Church continue to exist, albeit discontinuously. Based on the political changes that occurred in the Romanian society, three distinct periods of psaltic music creation can be distinguished: a. 1918-1947; b.1948-1989; c.1990-2018. The first period coincides with the last stage of the process of “Romanianization” of church chants. The second one corresponds to the communist period and is marked by the Communist Party's decisions regarding the Church, namely the attempt to standardise the church chants. After 1990, psaltic music regains its position and the compositions of the last two decades enrich its repertoire with new collections of chants. Thus, we can see that in the course of a century marked by political turmoil and changes, psaltic composition went on a hiatus in the first decades of the totalitarian regime, to gradually resurge after 1980, enriched with numerous works bearing a distinct Romanian stamp.

Key words: centennial, psaltic music, standardized chant, composition.

1. Introducere

Cultura românească însumează, alături de filonul tradițional (folcloric) și cel al muzicii de factură cultă, o importantă componentă legată de cultul ortodox: muzica bisericească aparținând tradiției bizantine¹. În acest domeniu, aportul creator al psalților și dascălilor români s-a manifestat diferit de-a lungul secolelor: mai întâi prin contribuții originale la îmbogățirea acestuia cu imnuri izvorâte din evlavia psalților, călugărilor și preoților autohtoni, iar apoi prin traducerea și adaptarea la limba română a repertoriului de cântări

necesar săvârșirii cultului.

Inspirată de evenimentul comemorativ al împlinirii celor 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, lucrarea încearcă să sintetizeze unele aspecte privitoare la creația de muzică psaltică autohtonă din perioada 1918-2018 și să re-memoreze momente importante ale statuării unui repertoriu liturgic original, fără a aspira însă la o prezentare exhaustivă a creației românești pentru strană din răstimpul menționat.

Contribuții locale la tezaurul muzical bizantin sunt atestate de diverse documente și de ma-

nuscrisele muzicale încă din perioada medievală. Astfel, sunt cunoscute și considerate ca fiind printre primele creații de muzică bizantină din spațiul românesc² pripelele lui Filotei Monahul de la mănăstirea Cozia³, atestate la începutul secolului al XV-lea⁴. Spre finele aceluiași veac, creația autohtonă aparținând tradiției bizantine se afirmă cu pregnanță în cadrul mănăstirii Putna atestate la începutul secolului al XV-lea, mărturie fiind manuscrisele care conservă cele 186 de cântări semnate de Evstatie, protopsaltul mănăstirii, precum și compozițiile lui Theodosie Zotica și Dometian Vlahu – toate acestea având textul în limba greacă [18]. Un moment de importanță deosebită îl reprezintă anul 1713, care figurează pe ultima filă a manuscrisului românesc nr. 61 de la Biblioteca Academiei Române, semnat de Filothei sin Agăi Jipei. Intitulat sugestiv „Psaltichie rumânească”, manuscrisul cuprinde primele creații muzicale cu text în limba română, aparținând acestei mari personalități din epoca brâncovenească⁵ [1, p. 77-81]. Talentul și buna cunoaștere a muzicii bisericești de către psalții autohtoni se manifestă creator și după Reforma muzicii ortodoxe din anul 1814, atât prin numeroasele traduceri și adaptări la limba română ale cântărilor din colecțiile grecești, cât și prin compoziții precum cele ale lui Macarie Ieromonahul (1770-1836), Ghelasie Basarabeanu (?-1851), Anton Pann (?1796-1854), Dimitrie Suceveanu (1816-1898) sau Ștefanache Popescu (1824-1911), psalți care au promovat la străna, alături de traduceri din sursele grecești, și unele creații proprii.

Pe parcursul secolului scurs de la înfăptuirea Marii Uniri, spiritul creator al slujitorilor Bisericii s-a manifestat cu și mai multă pregnanță. Dar, așa cum remarca părintele Nicu Moldoveanu, „se poate afirma că secolul al XX-lea, cantitativ vorbind, este ceva mai sărac decât cel precedent...” deoarece compozitorii psalți au fost preocupați mai mult de cizelarea repertoriului transmis din secolul anterior și de conturarea unui repertoriu coral care să valorifice sursele monodice existente [20, p. 123]. Predominanța creațiilor pe mai multe voci este și o consecință a transformărilor din societatea românească, survenite după unirea din anul 1859 a celor două Principate Române – Țara Românească și Moldova. Reformele întreprinse atunci de domnitorul Alexandru Ioan Cuza au vizat – pe lângă interzicerea folosirii altor limbi decât româna în biserică (1863) – și introducerea muzicii corale în serviciul religios, iar prin legea

din 1864, statul a încercat să impună oficierea serviciului religios cu ajutorul corurilor armonice [19, p. 73], inclusiv prin includerea în programa școlară a seminarelor teologice și a școlilor laice a studiului muzicii corale. Cântatul în cor, la oficierea Sfintei Liturghii, a devenit o practică curentă, peste tot unde exista posibilitatea organizării unui astfel de ansamblu. Existența a numeroase coruri – bisericești și laice – a stimulat și creația religioasă, mulți dintre dirijorii de coruri, dar și dintre preoți și cântăreți bisericești, armonizând melodii de străna sau compunând lucrări corale religioase.

Cu toate acestea, monodia redată cu notația neumatică specifică Bisericii Ortodoxe a continuat să se manifeste în zonele extracarpătice ale României, unde semiografia neumatică este în uz și astăzi, spre deosebire de Transilvania, unde portativul a fost adoptat încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea⁶. Așa cum vom constata însă, pe parcursul unui secol frământat și marcat de schimbările regimului politic, după perioada în care se conturează clar un repertoriu cizelat și modernizat, compoziția psaltică înregistrează un hiat în primele decenii ale regimului totalitar, pentru a se îmbogăți, treptat, după 1990, cu numeroase creații care poartă amprenta specificului românesc. Se delimitează astfel clar, datorită schimbărilor din societatea românească, trei etape de creație: **a.** 1918-1947, **b.** 1948-1989 și **c.** 1990-2018. Vom încerca să rezumăm, în continuare, o parte a contribuțiilor din acești o sută de ani la fondul de cântări bisericești din România.

2. Stabilitate și efervescență: creația muzicală psaltică în prima jumătate a secolului XX (1918-1947)

Începutul secolului XX coincide cu perioada în care, conform opiniei regretatului bizantinist arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur, se derulează ultima fază a procesului de „românire” a cântării bisericești⁷. Psaltul Ion Popescu-Pasărea (1871-1943) este cel care a avut un rol hotărâtor la finalizarea acestui proces, derulat pe parcursul mai multor secole. Prin întreaga sa activitate, acesta va rămâne figura proeminentă a primei jumătăți a veacului trecut, dar nu este singurul creator de muzică psaltică al perioadei menționate.

Din paginile cărților de istorie a muzicii bisericești, din studii și articole de lexicon, se evidențiază câteva nume ale psalților care au compus în perioada interbelică cântări pentru diverse servicii religioase. Fără a lua în seamă pe cei care au realizat ediții criti-

ce ale cărților de cântări bisericești publicate în secolul XIX, am identificat 19 autori de cântări de strană, în majoritate, acestea fiind promovate și pe calea tiparului. În ordine cronologică, compozitorii reținuți din bibliografia consultată sunt următorii: Ieromonahul Irinarh Vântul (?1860-1940?), Theodor Stupcanu (1861-1926), Damian S. Rânzescu (1862-1948), Nicolae Severeanu (1864-1941), Gherontie Nicolau (1867-1948), Amfilohie Iordănescu (1870-1937), Episcopul Evghenie Humulescu-Piteșteanu (1870-1931), Ion Popescu-Pasărea (1871-1943), Filotei Moroșanu-Hanganu (1876-1951), Dimitrie-Gheorghe Cutava (1883-1974), Vasile Coman (sec. XIX-XX), Gheorghe Cotenescu (1886-1965), Marin Predescu (1891-1979), Elefterie Marinescu (1892-1985), Ion Mardale (1895-1971), Vasile Sava (1896-1985), Atanasie Dincă (1896-1973) Anton Uncu (1908-1976), Victor Ojog (1909-1973)⁸.

Datele privitoare la biografia și activitatea compozitorilor psalți din prima jumătate a secolului XX ne oferă informațiile necesare pentru a decela câteva aspecte caracteristice ale activității și ale semnificației pe care o are creația acestora, în contextul muzicii bisericești din țara noastră.

În primul rând, am considerat că este important să observăm care au fost școlile în care s-au format și cine au fost mentorii lor, știut fiind că tradiția muzicală bizantină a avut întotdeauna o însemnată componentă orală, transmisă din generație în generație. Născuți, în marea majoritate, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, aceștia au avut contact cu muzica bisericească în localitatea natală sau în mediul monahal. Spre exemplu, Evghenie Humulescu, care rămăsese orfan de mic și-a petrecut copilăria la Mănăstirea Vărațic, alături de o mătușă, iar Victor Ojog, orfan, de asemenea, a intrat în Mănăstirea Neamț la vârsta de 15 ani și, peste câțiva ani, s-a călugărit. Ulterior, viitorii compozitori-psalți au fost elevi ai unor instituții afirmate la nivel național prin generațiile de absolvenți temeinic pregătiți – precum: seminariile „Central”⁹ și „Nifon Mitropolitul”¹⁰ din București, vestitele școli de cântăreți bisericești din Iași¹¹, Râmnicu Vâlcea¹², sau cele de la mănăstirile Neamț¹³ și Cernica¹⁴ – sau doar ai seminariilor și școlilor de cântăreți bisericești din orașe aflate în zona natală, dar care beneficiau de prezența unor dascăli cu vocație, care erau și cântăreți de strană. Putem afirma, așadar, că majoritatea celor care s-au încumetat să compună muzică psaltică aveau o solidă pregătire de specialitate, în spiritul valoroasei tradiții moștenite din secolul al XIX-lea.

Calitatea acestei pregătiri a fost sporită și prin înființarea Academiei de Muzică Religioasă, în anul 1928¹⁵, din inițiativa Patriarhului Miron Cristea, preocupat să dezvolte învățământul teologic, implicit și pregătirea muzicală din cadrul acestuia. În discursul rostit la 4 februarie 1925, în cadrul Sfântului Sinod, când s-a marcat ridicarea Bisericii Ortodoxe din România la rangul de Patriarhie, Prea Fericitul Părinte Patriarh a inclus la punctul III al programului Bisericii Ortodoxe Române înființarea acestei instituții pe care o considera „...absolut necesară pentru reînvierea vechii muzici bisericești la înălțimea artistică a timpului” [40, p. V].

Pe de altă parte, înființarea Academiei de Muzică Religioasă reflectă și activitatea susținută a unei întregi pleiade de psalți din primii ani ai secolului, interesați de revigorarea bunei tradiții a cântării bisericești; toți aceștia și-au mobilizat forțele pentru înființarea unor școli, pe lângă mănăstiri, în care să se învețe muzica psaltică de la dascăli pricepuți [29]. Trebuie să amintim aici faptul că, în urma măsurilor radicale luate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1865¹⁶, de a înlocui psaltichia cu corul armonic¹⁷, în deceniile șapte-nouă ale secolului al XIX-lea s-a creat o stare de confuzie, datorită dificultăților de organizare și instruire a corurilor și a lipsei unui repertoriu unitar. Această adevărată criză a cântării de strană s-a prelungit până la sfârșitul secolului [5, I, p.18], cu reminiscențe și la începutul celui următor, deși în anul 1867 Ministerul Cultelor a emis un ordin de revenire la cântarea psaltică¹⁸.

O contribuție deosebită la sporirea calității învățământului muzical psaltic și la repunerea psaltichiei pe poziția ocupată de-a lungul timpului a avut-o Ion Popescu-Pasărea, care a fost peste patru decenii profesor la cele două seminarii bucureștene, la Conservatorul de Muzică și la Academia de Muzică religioasă. Datele biografice ne arată că mulți dintre cei care au transpus în muzică propriile sentimente religioase au fost elevi ai lui Ion Popescu-Pasărea¹⁹ la unul dintre cele două seminare teologice bucureștene („Nifon Mitropolitul” și „Central”) sau la Academia de Muzică Religioasă din capitală²⁰. La rândul său, Ion Popescu-Pasărea beneficiase de îndrumările unui vestit psalt al celei de a doua jumătăți a secolului anterior, deoarece fusese elev al lui Ștefanache Popescu (la Seminarul „Nifon Mitropolitul”), despre care se afirmă că ar fi deprins cântarea de strană de la Anton Pann (1790?-1854)²¹. Prin urmare,

este lesne de înțeles că renumele și calitatea pregătirii muzicale oferită de marele psalt atrăgea la București tinerii dornici să se specializeze în acest domeniu, precum Victor Ojog, absolvent al școlii de cântăreți bisericești din Iași, venit în capitală pentru a frecventa cursurile de la Academia de Muzică Religioasă din București, între 1932-1935, și remarcându-se printre cei mai buni studenți. Reîntors în Moldova, V. Ojog a predat muzica la Școala de cântăreți bisericești și la Seminarul teologic monahal din mănăstirea Neamț (1949-1959)²², aducându-și astfel aportul la consolidarea prestigiului școlii teologice nemțene.

Studiind activitatea desfășurată în prima jumătate a secolului XX, constatăm că una dintre preocupările majore ale psalților-compozitori a fost păstrarea și transmiterea nealterată a tradiției, intenție mărturisită uneori, în prefețele cărților pe care le-au editat. Theodor Stupcanu, spre exemplu, a scris multe lucrări pentru școală, printre acestea și un *Anastasimatar*, colecție care constituie, de secole, „abecedarul” ucenicilor în psaltichie, deoarece cuprinde cântări în cele opt glasuri bisericești. În prefața volumului, autorul arată că modelul melodic urmat este cel al *Anastasimatarului* publicat în 1848²³ de Paharnicul Dimitrie Suceveanu, protopsaltul Mitropoliei ieșene, dar a ținut cont și de practica bisericească – adică de tradiție –, iar cartea a fost completată și cu unele creații personale [41, p. 7]. Deși colecția întocmită de Th. Stupcanu a fost tipărită abia în 1926, părințele Florin Bucescu afirmă că melodiile sale fiind „...deosebit de bine realizate, au circulat intens în școlile bisericești din Moldova și din alte zone ale țării timp de trei decenii (1910-1940)” [3, p. 97], ceea ce relevă rolul important pe care l-a avut Th. Stupcanu în pregătirea numeroaselor generații de seminariști, în spiritul îndelungatei tradiții bizantine existente în Moldova [3, p. 143].

Ion Popescu-Pasărea a fost, de asemenea, un fidel păstrător al tradiției psaltice; bazându-se pe principiile lui Macarie și Anton Pann, pe aportul creator al lui Dimitrie Suceveanu, a continuat procesul de românire a cântării bisericești, în prima jumătate a secolului XX. Cântările publicate de acesta, apreciază muzicologul Vasile Vasile, „... pot fi considerate adevărate efigii ale muzicii definitive de pana lui Popescu-Pasărea, în cel mai tradițional stil (s.n.). Respectul pentru această tradiție este descifrabil și din prezența în culegerile sale a celor mai reprezentativi autori” [22, II, pp. 193-194].

Deosebit de valoroasă, din această perspectivă a menținerii cântării tradiționale de strană, este munca protosinghelului Victor Ojog. *Anastasimatarul* redactat de acesta și tipărit în 1943, este apreciat de arhid. prof. dr. Sebastian Barbu-Bucur și pr. conf. dr. Alexie Buzera (îngrijitorii ediției din 1999), ca fiind „...lucrarea care cumulează și cristalizează experiența a două secole de cântare psaltică românească...” (s.a.) [40, pp. V-VI]. Iar pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu consideră că „toate cântările sunt foarte bine conturate în spiritul tradițional. Ele au stat în mare parte la baza celor uniformizate, din a doua jumătate a secolului al XX-lea” [20, p. 185].

Pe lângă grija pentru păstrarea nealterată a tradiției, se manifestă totuși în această perioadă un interes tot mai pronunțat pentru muzica de tip occidental, inclusă în pregătirea complexă a unora dintre psalți, care au frecventat conservatoarele de muzică din București²⁴ sau Iași²⁵. Participarea la cursuri de teoria muzicii, armonie, dirijat coral și istoria muzicii a lărgit orizontul de cunoștințe muzicale ale psalților, care au început să armonizeze linii melodice preluate din psaltichie și au format coruri la bisericile unde cântau. Aceștia au fost apreciați în orașele în care și-au desfășurat activitatea atât ca și psalți, cât și ca dirijori de cor sau/și animatori ai vieții artistice locale.

Pe de altă parte, cunoașterea ambelor notații muzicale a facilitat accesul la repertoriul scris pe portativ și la muzica corală, tot mai mult agreeată de credincioși în prima jumătate a secolului XX. Interesul pentru creația corală religioasă a condus la situații inedite: arhidiaconul Ioan Mardare, slujitor la Catedrală și profesor la seminarul din Râmnicu Vâlcea a transpus în notație psaltică *Liturghia Sf. Ioan Chrisostom în Fa major*, compusă de Ion Vidu (1863-1931), pentru ca aceasta să poată fi cântată și de cei care nu cunoșteau notația guidonică, dar fuseseră cuceriți de sonoritățile acordurilor tonal-funcționale. Lucrarea a fost tipărită în 1930, cu ocazia prezenței compozitorului bănațean, în calitate de invitat, la cursurile de vară pentru cântăreți bisericești, de la mănăstirea Cozia [20, p. 130].

Un alt aspect, care a contribuit la stimularea aptitudinilor creatoare ale psalților, este reprezentat de activitatea acestora la strană. Se asigura, în acest fel, o cunoaștere aprofundată a repertoriului existent, a fondului de formule melodice, distilate în timp, mulate pe specificul limbii române. Bogăția melodicii de factură bizantină a inspirat

și a fost valorificată pentru a atinge o mai bună concordanță a textului literar cu cel muzical. Un exemplu concludent, în acest sens, îl reprezintă marele psalt Ion Popescu-Pasărea, care a cântat în strană fără întrerupere trei decenii, la diferite biserici bucureștene, iar la biserica Sf. Ilie Kalinderu a organizat un cor mixt pe care l-a dirijat în paralel cu funcția de cântăreț bisericesc.

Revenind la premisele favorabile valorificării predispozițiilor native în domeniul creației muzicale – adică, temeinica pregătire teoretică, însușirea repertoriului sub îndrumare de excepție și practicarea acestuia – constatăm că, în majoritatea lor, acești compozitori nu au fost prolifici, dar unii dintre ei au creat monodii care au rezistat probei timpului. Un exemplu grăitor este cel al Episcopului Evghenie Humulescu. Caracterizat ca fiind „unul din cei mai desăvârșiți slujitori ai Bisericii românești” [20, p. 129] și „excepțional interpret al cântărilor bisericești” [13, p.299], s-a remarcat în domeniul compoziției psaltice doar prin câteva imnuri, care au rămas însă în repertoriul tuturor psaltților până în prezent. Cea mai cunoscută lucrare este *Iubi-Te-Voi, Doamne*, în glasul V, armonizată pentru cor mixt de Nicolae Lungu și pentru cor bărbătesc de părintele Nicu Moldoveanu. Se adaugă la acesta *Troparul Sf. Spiridon* pe glas 1, *Sfinte Dumnezeule*, glas V, I și II, la Liturgia arhierescă, *Câți în Hristos* glas 1, *Am văzut lumina cea adevărată, Veniți de luați lumină*, *Troparul Sf. Grigore Teologul* [13, p. 300].

Un caz similar este cel al ierodiaconului Filotei Moroșanu-Hanganu. Mai multe dintre compozițiile sale psaltice au pătruns în repertoriul curent al stranelor²⁶, unele dintre acestea fiind armonizate, dar numele său este cunoscut îndeosebi datorită imnului de la Vecernie, *Lumină lină* în glasul VIII (a scris și variante în glasurile II și V), care a fost armonizat de Ion Croitoru, de Ioan D. Chirescu și de Nicolae Lungu pentru cor mixt, de Nicu Moldoveanu pentru cor bărbătesc și de Elisabeta Moldoveanu pentru cor pe voci egale.

Pe de altă parte, deși unele cântări au avut o circulație restrânsă, ele sunt dovada nivelului înalt de pregătire oferit de școlile de cântăreți bisericești, de seminariile teologice și de Academia de Muzică Religioasă din București. De aceea, consider că faptul cel mai important este acela că acești psalți au menținut un nivel elevat al slujbelor religioase și au format, la rândul lor, generații de cântăreți bisericești care au păstrat și transmis tradiția cântării de strană, în condițiile vitrege pentru

slujitorii Bisericii, instaurate după schimbarea regimului politic, la jumătatea secolului XX²⁷.

(*va urma*)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

a. Cărți

1. Barbu-Bucur, Sebastian. Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII și începutul secolului XIX și aportul original al culturii autohtone. București: Editura Muzicală, 1989.

2. Barbu-Bucur, Sebastian. Cântări la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie. București: Editura SemnE, 2009.

3. Bucescu, Florin. Manuscrisele psaltice al lui Teodor Stupcanu. În: Bucescu, F. (2018), Bizantinologie muzicală Studii și articole. Liturgia psaltică în glasul al III-lea (pp. 95-100). Iași: Editura Artes, 2018.

4. Catrina, Constantin. Fișă de lexicon. În: Catrina, Constantin, (Ed.), Sebastian Barbu-Bucur octogenar (pp. 35-62), București: Editura SemnE, 2010.

5. Chircev, Elena. Ipostaze ale stilului neo-bizantin. Slujba Sf. Ioan cel Nou de la Neamț de arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur. În: Chircev, Elena. Amprente românești în muzica de tradiție bizantină (pp. 211-224). Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2013.

6. Chircev, Elena. Mărturii și dialoguri despre muzica bizantină. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2013b.

7. Chircev, Elena. Muzica românească de tradiție bizantină între neume și portativ, ediția a II-a revizuită. Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2013.

8. Ciobanu, Gheorghe. Pripelele lui Filotei monahul. În: Ciobanu, Gh. Studii de etnomuzicologie și bizantinologie, vol. II, pp. 269-292. București: Editura Muzicală, 1979.

9. Cosma, Octavian Lazăr. Hronicul muzicii românești, vol. IV. București: Editura Muzicală, 1976.

10. Cosma, Viorel. Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic, vol. VIII (P-S). București: Editura Muzicală, 2005.

11. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Psalmodia” este lira Duhului Sfânt întru mângâierea inimilor noastre. În: Catrina, Constantin (Ed.), Sebastian Barbu-Bucur octogenar (pp. 200-203), București: Editura SemnE, 2010.

12. Ionescu, Gheorghe C. Filotei Monahul de la Cozia (sec. XIV-XV). Pripelele după Polieleu.

În: Ionescu Gh. C. Studii de muzicologie și bizantinologie (pp. 9-41). București: f.e., 1997.

13. Ionescu, Gheorghe C. Muzica bizantină în România. Dicționar cronologic. București: Editura Sagittarius, 2003.

14. Lungu, Nicolae, Costea, Grigore, Croitoru, Ion. Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparat cu notația liniară. București: Editura Institutului Biblic, 1951.

15. Mătrescu F. Holocaustul roșu sau crimele în cifre ale comunismului internațional. București: Editura IRECSO, 2008.

16. Melchisedec, Ștefănescu. Episcop. Memoriu pentru cântările bisericești în România. București: Tipografia Cărților Bisericești, 1882.

17. Moisescu, Titus. Pentru o mai bună cunoaștere a muzicii bizantine. În: Colocvii. 1993-1994 (pp. 1-10). Iași: Filarmonica „Moldova”, 1996.

18. Moisescu, Titus. Putna – un puternic centru de cultură muzicală medievală românească. În: Moisescu, Titus. Muzica bizantină în spațiul cultural românesc (pp. 8-18). București: Editura Muzicală, 1996.

19. Moisil, Costin. Construcția unei identități românești în muzica bisericească. București: Editura Universității de Muzică, 2018.

20. Moldoveanu, Nicu. Istoria muzicii bisericești la români. București: Editura Basilica, 2010.

21. Pancza, David. The Filotean Pripela: Analysis of Text and Melody. În: Unity and Variety in Orthodox Music: Theory and Practice. Proceedings of the Fourth International Conference on Orthodox Church Music. University of Jyväskylä, Finland, 6-12 June 2011. Moody I. și Takala-Roszczenko M. (ed.) Joensuu: The International Society of Orthodox Church Music, pp. 472-476, 2013.

22. Vasile, Vasile. Istoria muzicii bizantine și evoluția ei în spiritualitatea românească. București: Editura Interprint, 1997.

b. Reviste

23. * * * Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Importante hotărâri luate de Sfântul Sinod în sesiunea din iunie 1952. În: Biserica Ortodoxă Română, 9-10, pp. 616-617. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, 1952.

24. Chircev, Elena. „Mereu neînfrânt!” Interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur. În: Tabor. Revistă lunară de cultură și spiritualitate românească, 1, pp. 77-84. Cluj-Napoca: Mitropolia

Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, 2010.

25. Chircev, Elena. The Byzantine Musical Tradition at Present Times. St. John the New from Neamț by archd. dr. Sebastian Barbu-Bucur. În: Arta. (Arte audiovizuale) (pp. 8-13). Chișinău: Editura Elan Poligraf, 2010.

26. Chircev, Elena. Tradition and Modernity in Current Psaltic Music. Vespers Hymns by Archdeacon Dr. Sebastian Barbu-Bucur. În: Musicology Papers, vol. XXVI nr. 2, pp. 54-64. Cluj-Napoca: MediaMusica, 2012.

27. Chircev, Elena. Har și instruire îndelungată sau despre compunerea muzicii psaltice, interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur. În: Tabor. Revistă lunară de cultură și spiritualitate românească, 3, pp. 77-85. Cluj-Napoca: Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, 2015.

28. Enache G. Decretul 410/1959. Un scurt bilanț la 50 de ani de la adoptare, Ziarul „Lumina”, 28 octombrie 2009, <http://ziarullumina.ro/decretul-410-1959-un-scurt-bilant-la-50-de-ani-de-la-adoptare-37899.html>, accesat la 15. 10. 2018.

c. Teze de doctorat

29. Milea E. Academia de Muzică Religioasă din București. Teză de doctorat, rezumat. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, <http://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/Rezumatromana-Milea.pdf>, accesat la 22. 09. 2018.

d. Colecții de cântări bisericești

30. * * * Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., 1992.

31. Barbu-Bucur, Sebastian. Cântări psaltice pentru cursul de muzică religioasă, vol. I. București: Editura Academiei de Muzică, 1991.

32. Barbu-Bucur, Sebastian. Cântări psaltice pentru cursul de muzică religioasă, vol. II. București: Editura Academiei de Muzică, 1994.

33. Barbu-Bucur, Sebastian. Slujba Vecerniei și Utreniei Sfintei Mucenițe Filoftea, Sfântului Iachint de Vicina, Mitropolitul Țării Românești, Sfântului Neagoe Basarab și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel nou de la Muscel. București: Editura SemnE, 2010.

34. Barbu-Bucur, Sebastian. Cântări la Sf. Liturghie (ediția a II-a, diortosită). București: Editura SemnE, 2014.

35. Bucescu, Florin. Liturghia psaltică în glasul III ga. Iași: Editura Trinitas, 2006.

36. Buzera, Alexa. (1991). Toată suflarea să laude pe Domnul. Cântări bisericești, pricesne și imnuri religioase, colinde și cântece de stea culese și revizuite de Alexie Buzera. Craiova: Editura Europa, 1991.

37. Lungu, Nicolae, Uncu, Anton. Cântări liturgice omofone și cântări la Cateheze pe ambele semiografii suprapuse. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., 1951.

38. Lungu, Nicolae, Costea, Grigore, Croitoru, Ion. Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul sau cântările vecerniei de sâmbătă seara ale celor opt glasuri bisericești. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., 1953.

39. Lungu, Nicolae, Costea, Grigore, Croitoru, Ion. Anastasimatarul uniformizat II. Cântările utreniei de duminică dimineața ale celor opt glasuri bisericești urmate de Svetilnele Evangheliilor și ale Doxologiei Mari. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., 1954.

40. Ojog, Victor. Anastasimatar, Ediția a II-a. Iași: Editura Trinitas, 1999.

41. Stupcanu, Theodor V. Anastasimatar sau cântările Învierii pe cele opt glasuri (melodii) bisericești. București: Tipografia cărților bisericești, 1926.

e. Cântări bisericești publicate în reviste

42. Barbu-Bucur, Sebastian. Doxologie. În: Mitropolia Olteniei, Craiova, 3, 137-144. Craiova: Mitropolia Olteniei, 1988.

43. Barbu-Bucur, Sebastian. Polihronion. În: Glasul Bisericii, 4, 166-168. București: Arhiepiscopia Bucureștilor, 1988.

44. Barbu-Bucur, Sebastian. Rugăciune. În: Vestitorul Ortodoxiei Românești, 13-14, 6. București: Patriarhia Română, 1990a.

45. Barbu-Bucur, Sebastian, (1990). Prea Bune Doamne, ascult-a noastră rugă. În: Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, vol. II, pp. 471-472. Roman: Episcopia Romanului și Hușilor, 1990b.

46. Barbu-Bucur, Sebastian, (1990). Necu-prinsă-ți este slava și nemărginită mila. În: Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, vol. II, pp. 473-474. Roman: Episcopia Romanului și Hușilor.

47. Buzera, Alexa. Slujba Sf. Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu. Patronul Seminarului Teologic din Craiova. În: Mitropolia Olteniei. Anexă, 1-3, 1-12. Craiova: Mitropolia Olteniei, 1982.

48. Buzera, Alexa. Catavasii la Duminica Fiului Risipitor. În: Mitropolia Olteniei, 2, 139-142. Craiova: Mitropolia Olteniei, 1987.

Note și comentarii

- 1 Pe parcursul lucrării vom folosi sintagma „muzică de tradiție bizantină”, încetățenită în muzicologia românească încă de acum câteva decenii. Arhid. Dr. Sebastian Barbu-Bucur își intitula teza de doctorat susținută în anul 1982, Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII și începutul secolului XIX și aportul original al culturii autohtone [1]. Titus Moiescu preciza într-o comunicare susținută la Iași în anul 1993: „Dacă acceptăm denumirea de «muzică bizantină» pentru creația anterioară anului 1453 numai pentru considerentul localizării și al existenței puterii politice a imperiului, pentru creația posteroară anului 1453, mai corespunzătoare și mai conformă cu realitatea ni se pare a fi sintagma «muzică de tradiție bizantină»” [17, p. 6]. Adesea, muzica de tradiție bizantină a secolelor XIX-XXI este numită și « muzică psaltică » – expresie pe care o vom utiliza uneori și noi în acest text, fiind astfel diferențiată de muzica bisericească notată pe portativ, în Transilvania și Banat.
- 2 Anterior acestora este menționat, pentru primele secole creștine, Niceta de Remesiana, autor al imnului Te Deum Laudamus. [21].
- 3 A se vedea: Gheorghe Ciobanu [8, pp. 269-292], Gheorghe C. Ionescu [12, pp. 9-41], David Pancza (21, pp. 472-476).
- 4 În lipsa manuscriselor muzicale se presupune doar că fostul logofăt al domnitorului Mircea cel Bătrân este și autorul liniei melodice a micilor tropare care au fost consemnate doar cu text în vechile codice, până la începutul secolului al XIX-lea când melodia a fost notată de Macarie Ieromonahul. A se vedea studiile semnate de Gh. Ciobanu (1979) și Gh. C. Ionescu (1997).
- 5 A se vedea: Sebastian Barbu-Bucur, Cultura muzicală de tradiție bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII și începutul secolului XIX și aportul original al culturii autohtone, Editura Muzicală, București, 1989; Idem, Filothei sin Agăi Jipei-Psaltichie rumânească, vol. I: Catavasier, Editura Muzicală, București, 1981, în: „Izvoare ale muzicii românești”, vol. VII A - Documenta et transcripta. Costin Moisil, Construcția unei identități românești în muzica bisericească, Editura Universității de Muzică, București, 2018.

- 6 A se vedea detalii privitoare la folosirea portativului pentru notarea muzicii bisericești în România în lucrarea noastră, *Muzica românească de tradiție bizantină între neume și portativ*, ediția a II-a revizuită, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013.
- 7 Sebastian Barbu-Bucur, delimitează patru faze ale procesului de „românire” a cântării bisericești: „...1) de la apariția lor, cel puțin de la Coresi, până spre sfârșitul secolului al XVII-lea, fază în care cântarea în limba română se face „pe cale orală”, fără neume bizantine; 2) din ultimele decenii ale secolului al XVII-lea până la reforma lui Chrisant; 3) la Macarie și Anton Pann; 4) de la Dimitrie Suceveanu, Neagu Ionescu, Ștefanache Popescu etc., până la Popescu Pasărea, ultimul care și-a spus cuvântul în procesul de românire a cântărilor eclesiastice”, [1, p. 95].
- 8 Precizăm că în plasarea acestora în prima sau în a doua jumătate a secolului XX, am ținut cont de perioada în care au fost elaborate sau tipărite compozițiile acestora și nu de anul nașterii. Informații detaliate despre viața și activitatea compozitorilor prezentați pot fi găsite în lucrările scrise de Gheorghe C. Ionescu (2003) și pr. Nicu Moldoveanu (2010).
- 9 La Seminarul „Central” din București au studiat, cu Ion Popescu-Pasărea, Gh. Cotenescu și Elefterie Marinescu.
- 10 La Seminarul „Nifon Mitropolitul” au studiat viitorul episcop Evghenie Humulescu și marile psalt Ion Popescu-Pasărea.
- 11 La Iași au studiat Theodor Stupcanu, Vasile Sava, Victor Ojog.
- 12 Marin Predescu a fost elev la Seminarul din Râmnicu Vâlcea.
- 13 Irinarh Vântul și Nicolae Severeanu au fost elevi la școala de la Mănăstirea Neamț.
- 14 Amfilohie Iordănescu a fost elev la școala de la Mănăstirea Cernica.
- 15 A se vedea, în acest sens, teza de doctorat, elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, de profesoara Elisabeta Milea și susținută la Facultatea de Teologie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în anul 2015. Academia a funcționat ca instituție de sine stătătoare până în anul 1941, când a fost integrată ca secție a Academiei Regale de Muzică și Artă Dramatică din București. O dată cu schimbarea regimului politic din România, Academia de Muzică Religioasă și-a încetat existența, în anul 1948.
- 16 Prin Decretul nr. 101, din 18 ianuarie 1865 se prevedea secularizarea averilor mănăstirești și se cerea „[...] a se introduce în biserica noastră română muzica vocală sistematică în locul celei orientale, cunoscută sub numele de psaltichie”, apud [9, p. 183].
- 17 Sintagma „cor armonic” este folosită adesea, pentru a diferenția cântarea pe mai multe voci de corul psaltilor, care cânta monodic.
- 18 A se vedea, în legătură cu această problemă Memoriu pentru cântările bisericești în România, citit de Episcopul Melchisedec al Romanului în sesiunea de toamnă a Sfântului Sinod din anul 1881 și publicat în 1882.
- 19 Reținem, în acest sens, numele următorilor psalți: arhid. Ion Mardale, pr. Elefterie Marinescu, arhid. Anton Uncu, Marin Predescu, pr. Gh. Cotenescu, arhim. Victor Ojog.
- 20 Ion Popescu-Pasărea a fost profesor la catedra de muzică bisericească de la Seminarele „Nifon” (1893-1936) și „Central” (1899-1936), la catedra de teorie-solfegiu comparat de la Academia de Muzică Religioasă (1928-1930 și 1932-1941) și la Conservatorul de Muzică din București (1905-1912). Vezi [13, p. 301] și [10, pp. 82-88].
- 21 Vehiculată în diferite surse bibliografice, afirmația este pusă sub semnul îndoielii de Gh. C. Ionescu: „Nu sunt date sigure care să confirme dacă s-a instruit ajutându-l pe Anton Pann la strană ca ucenic al acestuia sau la școala la care Anton Pann funcționa. Aserțiunea după care Ștefanache a fost trei ani elev al lui Anton Pann la Seminarul Central din București (aproximativ 1842-1845) este lipsită de teme documentar” [13, p. 165].
- 22 Printre elevii săi s-a numărat arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur, reputat bizantinolog și compozitor de muzică psaltică din a doua jumătate a secolului XX.
- 23 Aceasta este o reeditare revizuită și adăugită a cărții din 1823 a Ieromonahului Macarie.
- 24 Au absolvit conservatorul bucureștean: Nicolae Severeanu (1885-1890), Ion Popescu-Pasărea (1888-1893), Filotei Moroșanu (1900-1903), Dimitrie-Gheorghe Cutava (1903-1908), Gheorghe Cotenescu (1907-1912).
- 25 Theodor Stupcanu a absolvit Conservatorul de Muzică din Iași [13, p. 268], iar Vasile Sava a frecventat temporar cursurile aceleiași instituții, fără a absolvi. Între 1926-1927 a frec-

ventat cursul de muzică psaltică susținut de Theodor Stupcanu la conservatorul ieșean [13, p. 387].

- 26 Amintim câteva dintre acestea: Prochimenele Postului Mare, Fericit bărbatul, glas 8, Robii Domnului, glasurile 3 și 5, Catavasii la Nașterea Domnului glas 1, Doxologie glas 1, Svetilna Întâmpinării glas 3, Învierea Ta Hristoase glas 8, Slava de la vecernia scoaterii Sf. Epitaf
- în Vinerea Mare glas 1, Svetilna la Adormirea Maicii Domnului glas 3, Împărate ceresc glas 8, Sfinte Dumnezeule glas 8, De tine se bucură glas 5, Hristos a înviat glas 2. [13, p. 320 și 20, pp. 178-179].
- 27 Republica Populară Română a fost proclamată la 30 decembrie 1947, după abdicarea forțată a Regelui Mihai I al României.